

PAINEL ELETRÔNICO DE VALIDAÇÃO: comunidade acadêmica no zenodo

D.O.I.: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15065868>

Andrea Marques Vanderlei Fregadolli – Famed/MPES/UFAL
Cyro Rego Cabral Junior - Famed/MPES/UFAL
Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Myrtis Katille de Assunção Bezerra - Famed/MPES/UFAL
Lenilda Austrilino Silva - Famed/MPES/UFAL
Mírian Araújo Gomes Antunes - Famed/MPES/UFAL
Weidila Siqueira de Miranda Gomes - Famed/MPES/UFAL
Elisa Miranda Costa - Famed/MPES/UFAL

RESUMO

O Painel Eletrônico de Validação (PEV) é um repositório público e de fluxo contínuo hospedado na plataforma Zenodo, voltado para a sistematização, divulgação e promoção de processos de validação de produtos educacionais. Idealizado pelo Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em parceria com a Editora Quick Mind, o PEV tem como missão garantir a qualidade e aplicabilidade de materiais educacionais produzidos por docentes, discentes e profissionais da área. A publicação também acolhe contribuições externas, desde que estejam em conformidade com os critérios metodológicos definidos pelo repositório. As submissões passam por uma avaliação rigorosa, baseada em critérios como clareza, coerência, pertinência, simplicidade e relevância científica. O método de validação utilizado é composto por três etapas principais, sendo operacionalizado por meio do *Google Forms*, e foi inicialmente desenvolvido na disciplina de Tecnologias Aplicadas ao Ensino e Pesquisa em Saúde (TAEPS). O Painel é reconhecido por seu papel na inovação educacional na área da saúde, promovendo práticas pedagógicas baseadas em evidências e favorecendo o intercâmbio de experiências.

Palavras-chave: Produtos Educacionais; Inovação Educacional; Ensino na Saúde; Validação.

Nota: Faculdade de Medicina – Famed; Universidade Federal de Alagoas – UFAL; Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - MPES.

ABSTRACT

ELECTRONIC VALIDATION PANEL: Academic Community on Zenodo

The Electronic Validation Panel (PEV) is a free, continuously updated repository hosted on the Zenodo platform, dedicated to the systematization, dissemination, and promotion of validation processes for educational products. Created by the Professional Master's Program in Health Education (MPES) at the Faculty of Medicine of the Federal University of Alagoas (UFAL), in partnership with Quick Mind Publisher, the PEV aims to ensure the quality and applicability of educational materials developed by faculty, students, and professionals in the field. The publication also welcomes external contributions, provided they meet the methodological criteria defined by the repository. Submissions undergo a rigorous review process based on criteria such as clarity, coherence, relevance, simplicity, and scientific merit. The validation method used consists of three main stages, operated via Google Forms, and was originally developed in the course "Technologies Applied to Teaching and Research in Health" (TAEPS). The PEV is recognized for its role in educational innovation in health, promoting evidence-based pedagogical practices and facilitating the exchange of experiences.

Keywords: Educational Products; Educational Innovation; Health Education; Validation.

RESUMEN

PANEL ELECTRÓNICO DE VALIDACIÓN: Comunidad Académica en Zenodo

El Panel Electrónico de Validación (PEV) es un repositorio gratuito y de acceso continuo, alojado en la plataforma Zenodo, dedicado a la sistematización, difusión y promoción de procesos de validación de productos educativos. Fue creado por el Programa de Maestría Profesional en Enseñanza en Salud (MPES) de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Alagoas (UFAL), en colaboración con la editorial Quick Mind. El objetivo del PEV es garantizar la calidad y aplicabilidad de los materiales educativos desarrollados por docentes, estudiantes y profesionales del área. También se aceptan contribuciones externas, siempre que cumplan con los criterios metodológicos definidos por el repositorio. Las propuestas son evaluadas rigurosamente con base en criterios como claridad, coherencia, pertinencia, simplicidad y mérito científico. El método de validación, compuesto por tres etapas principales, se lleva a cabo mediante Google Forms y fue desarrollado originalmente en la asignatura "Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza e Investigación en Salud" (TAEPS). El PEV es reconocido por su papel en la innovación educativa en el ámbito de la salud, promoviendo prácticas pedagógicas basadas en evidencia y fomentando el intercambio de experiencias.

Palabras clave: Productos Educativos; Innovación Educativa; Enseñanza en Salud; Validación.

RÉSUMÉ

PANEL ÉLECTRONIQUE DE VALIDATION: Communauté Académique sur *Zenodo*

Le Panel Électronique de Validation (PEV) est un répertoire gratuit et en accès continu, hébergé sur la plateforme Zenodo, destiné à la systématisation, la diffusion et la promotion des processus de validation de produits éducatifs. Il a été créé par le Master Professionnel en Enseignement en Santé (MPES) de la Faculté de Médecine de l'Université Fédérale d'Alagoas (UFAL), en partenariat avec la maison d'édition Quick Mind. Le PEV vise à garantir la qualité et l'applicabilité des supports pédagogiques élaborés par les enseignants, les étudiants et les professionnels de la santé. Il accepte également des contributions externes, à condition qu'elles respectent les critères méthodologiques du répertoire. Les soumissions sont évaluées rigoureusement selon des critères tels que la clarté, la cohérence, la pertinence, la simplicité et la valeur scientifique. La méthode de validation, composée de trois étapes principales, est mise en œuvre à l'aide de Google Forms et a été développée initialement dans le cadre du cours « Technologies Appliquées à l'Enseignement et à la Recherche en Santé » (TAEPS). Le PEV est reconnu pour son rôle dans l'innovation pédagogique en santé, en promouvant des pratiques fondées sur des données probantes et en facilitant l'échange d'expériences.

Mots-clés: Produits Éducatifs; Innovation Éducative; Enseignement en Santé; Validation.

O Painel Eletrônico de Validação (PEV) é um repositório de acesso gratuito e contínuo, hospedado na plataforma Zenodo, que se dedica à divulgação de processos de validação de produtos educacionais. Esse espaço é alimentado tanto por submissões espontâneas da comunidade quanto por uma publicação anual organizada pela Quick Mind Editora e Treinamentos Ltda, em colaboração com o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A proposta central da iniciativa é sistematizar, divulgar e fomentar práticas inovadoras de validação, fortalecendo o desenvolvimento de materiais educacionais aplicáveis no ensino superior, na Educação Básica e no Ensino Técnico.

A criação do Painel reflete o compromisso do MPES/FAMED/UFAL, em parceria com a Editora Quick Mind, em estimular a produção científica e a consolidação de metodologias de validação eficazes por parte dos docentes e discentes do programa. A iniciativa busca assegurar a qualidade, aplicabilidade e relevância dos materiais educacionais produzidos, por meio de um processo de validação eletrônica (PVE) estruturado e criterioso.

Embora o PEV tenha sido inicialmente concebido para acolher os relatos desenvolvidos no contexto do MPES, ele também está aberto a contribuições externas,

desde que os trabalhos enviados sigam os critérios metodológicos estabelecidos pelo repositório. Essa abertura amplia o escopo da publicação, permitindo a inclusão de múltiplas abordagens e fortalecendo o intercâmbio de experiências inovadoras na área da educação. Com isso, o Painel se consolida como um espaço de referência para pesquisadores, educadores e estudantes, promovendo a melhoria contínua dos processos de ensino e aprendizagem por meio de metodologias criativas e baseadas em evidências.

Cada trabalho submetido passa por um processo de avaliação rigorosa, conduzido por especialistas do programa, que analisam a clareza, a consistência, a relevância e a adequação metodológica das propostas antes de sua aprovação e publicação.

O Painel Eletrônico de Validação caracteriza-se como uma publicação acadêmica de destaque voltada para a pesquisa, desenvolvimento e validação de produtos educacionais na área da saúde. O objetivo é oferecer aos educadores e pesquisadores um acervo qualificado de metodologias validadas, que possam ser replicadas, adaptadas e aperfeiçoadas, contribuindo diretamente para a evolução das práticas pedagógicas na área da saúde.

O método de validação utilizado no PEV foi originalmente concebido na disciplina de Tecnologias Aplicadas ao Ensino e Pesquisa em Saúde (TAEPS), no ano de 2014, no âmbito do MPES. Essa metodologia foi apresentada no 55º Congresso Brasileiro de Educação Médica (2018), e sua operacionalização ocorre por meio da ferramenta Google Forms, proporcionando um processo validado e dinâmico de avaliação de conteúdo.

A metodologia de validação é composta por três etapas fundamentais:

1. Apresentação integral do instrumento de avaliação por meio de um link em formato de formulário eletrônico;
2. Disponibilização do mesmo link com campos editáveis logo abaixo de cada item ou descrição, permitindo ajustes e sugestões de modificação;
3. Emissão de parecer técnico após a adequação do instrumento, avaliando critérios como relevância, clareza, coerência, objetividade, simplicidade, coesão, pertinência e aprovação geral. Ao final, é realizada uma análise global do instrumento de medida.

Durante o processo, os participantes têm a possibilidade de revisar e sugerir modificações nos itens, além de elaborar pareceres técnicos detalhados sobre cada um deles. Essa dinâmica garante não apenas a melhoria dos materiais educacionais, mas

também sua adequação às necessidades do público-alvo e sua eficácia na promoção de transformações significativas nas práticas de ensino na saúde.

Para assegurar a qualidade dos materiais submetidos, foram definidos critérios específicos para a submissão, incluindo a exigência de alinhamento com a proposta pedagógica do MPES, a contribuição para a inovação educacional, e a apresentação de informações completas, como identificação dos autores, descrição detalhada do conteúdo, e uso de palavras-chave que facilitem a indexação e a recuperação das publicações.

Todos os relatos são avaliados pelo conselho editorial do Painel, que examina aspectos como rigor metodológico, clareza textual e relevância científica, antes de aprovar o conteúdo para publicação. O compromisso com a qualidade e a transparência torna o PEV um instrumento essencial para o avanço da educação em saúde, promovendo uma cultura de avaliação criteriosa e de produção colaborativa.

A comunidade do Painel Eletrônico de Validação pode ser acessada pelo seguinte link: <https://zenodo.org/communities/painel-validacao-mpes-famed-ufal/>.